

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии

основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2024, № 1

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

**ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА
ГЕМАТОЭНЦЕФАЛТИК ТЎСИҚ ШИКАСТЛАНИШИ ВА КОГНИТИВ
ДИСФУНКЦИЯ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АХАМИЯТИ**

Хайдарова Дилдора Кадировна

Давронова Хилола Завкидиновна

<https://orcid.org/0009-0007-5874-6197>

Бухоро давлат тиббиёт институти .

Аннотация: Цереброваскуляр касалликлар муҳим тиббий-ижтимоий муаммо бўлиб, бу касалликлардан ўлим ва ногиронлик ҳолатлари жуда кўп учраб, айни пайтда юқори харажатлар талаб қиладиган иқтисодий муаммога айланиб бормоқда. Қандли диабет бош миёда ишемик шаклдаги қон айланиши бузилишига олиб келувчи асосий хавф омилларидан биридир. Бугунги кунда қандли диабет аҳолининг меҳнатга лаёқатли қатлами орасида кенг тарқалган, ривожланиб борувчи ва жиддий тизимли асоратларга олиб келувчи касалликлар қаторига киритилган. Барча эндокрин патологиялар орасида қандли диабет (ҚД) тарқалганлиги, ўлим ва ногиронлик ривожланиши жиҳатдан биринчи ўринда туради.

Калит сўзлар: қандли диабет, когнитив дисфункция, гематоэнцефалетик тўсиқ

Summary: Cerebrovascular diseases are an important medico-social problem, which causes a lot of death and disability, and is currently becoming an economic problem with high costs. Diabetes mellitus is one of the main risk factors for cerebral ischemic stroke. Today, diabetes mellitus is among the diseases that are widespread among the working population, developing and leading to serious systemic complications. Among all endocrine pathologies, diabetes mellitus (DM) ranks first in terms of prevalence, death and disability.

Key words: diabetes, cognitive dysfunction, gematoensephal barrier

Аннотация: Цереброваскулярные заболевание является важной медицинской и профессиональной проблемой, от этого производства очень высока смертность и инвалидность, и это проблема высокой прибыли, себестоимости, спроса и хозяйственного труда. Сахарный диабет является одним из основных факторов риска ишемического инсульта головного мозга. Сегодня сахарный диабет относится к числу заболеваний, широко распространенных среди трудоспособного населения, развивающихся и приводящих к серьезным системным осложнениям. Среди всех эндокринных патологий сахарный диабет

(СД) занимает первое место по распространенности, смертности и инвалидности.

Ключевые слова: сахарный диабет, когнитивная дисфункция, гематоэнцефалетик тўсик

Долзарблиги. Мамлакатимизда 2 тип ҚД тарқалиши, асоратланиши ва унинг олидиниолиш борасида қатор илмий ва амалий тадқиқотлар амалга оширилаётган бўлсада, ҚД нинг цереброваскуляр асоратлари борасида алоҳида ишлаб чиқилган чора-тадбирлар мавжуд эмас. Шу жиҳатдан диабет билан оғриган беморлар орасида депрессия, ваҳима хуружи каби когнотив ўзгаришлар кўп кузатилиб, беморларда неврологик ташхисот ва реабилитациянинг қониқарсиз даражада эканлигидан далолат беради. Натижада беморлар узоқ йиллар давомида когнитив бузилишлар таъсирида яшаб, уларнинг ҳаёт сифати пасайиб боради. Бу ўз навбатида ҚД билан касалланган беморларда цереброваскуляп асоратларни эрта аниқлашнинг диагностик ва прогностик чора тадбирларини ишлаб чиқишни талаб этади.

Мақсад: 2 тип қандли диабет билан оғриган беморларда когнитив ўзгаришлар ривожланишида гематоэнцефалик барьер шикасланиш аҳамиятини ўрганишдан иборат.

Материал ва методлар: Тадқиқот ишимиздан назарда тутилган илмий мақсад ва вазифаларни ҳал этиш учун 2021-2023 йилларда Бухоро вилоят Эндокринология диспансерида ва Бухоро вилоят “Азизмед шифо” хусусий даволаш шифохонасида даволанган диспансер назоратида турган 147 нафар беморлар тадқиқотга жалб қилинди. Тадқиқотга жалб қилинган беморлар 2 гуруҳга яъни асосий ва қиёсийга бўлиб ўрганилди. Булардан асосий гуруҳда 82 нафари 2 тип қандли диабет ва цереброваскуляр паталогияси аниқланган беморлар бўлиб, ушбу ташхис эндокринолог мутахассис томонидан стандартлар асосида қўйилган.

Асосий гуруҳдаги беморлар орасида эркаклар 63,4% (n=52), аёллар 36,5% (n=30) ни ташкил этди. Беморларнинг ўртача ёши $54 \pm 1,5$ га тенг

Қиёсий гуруҳ сифатида 65 нафар цереброваскуляр паталогия аниқланган когнитив белгилар мавжуд, углеводлар алмашинуви паологияси аниқланмаган беморлар олинди. Бу гуруҳда эркаклар 55,3% (n=36), аёллар эса 38,4% (n=25), ни ўртача ёш $49,3 \pm 1,7$ ни ташкил этди.

Назорат гуруҳини 20 нафар (50% эркак ва 50% аёл) соғлом кўнгиллилар ташкил этди.

Юқорида келтирилган маълумотлардан келиб чиқиб, биз ҳам тадқиқот ишимизда II тип ҚД да КБ ривожланишига олиб келувчи омиллардан ГЭБ

ўтказувчанлиги ва хужайралараро адгезия жараёнларини баҳоловчи бир қатор маркерларнинг диагностик ва прогностик аҳамиятини ўргандик.

Бунда ГЭБ ўтказувчанлигини ошишига олиб келувчи яллиғланиш медиаторларидан тўқима некрози омили (TNF- α), томир эндотий шикастланишини баҳоловчи томир эндотелиал ўсиш омили (VEGF- A) ва хужайралар аро адгезияни баҳоловчи тестлардан хужайра адгезия молекуласи (ICAM-1) ва тромбоцитлар адгезияси аниқланди.

ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1)- лейкоцитлар мембранасидаги CD 54 рецептори ва томир эндотелийсини адгезияловчи транмембрионал оксил Унинг асосий таъсири бўлиб, эндотелий фаолланиш биомаркери сифатида қўлланилади.

ICAM-1 нинг асосий фаолияти бу нейтрофил, лимфоцит ва моноцитнинг фаоллашган томир эндотелиал қаватига адгезиясини таъминлаш бўлиб, унинг қон зардобиди кўпайиши хужаралараро адгезиянинг фаоллашуви ва ГЭБ ўтказувчанлиги ошишидан далолат беради.

Қуйидаги 1.1- жадвалда ўрганилган гуруҳларда хужаралараро адгезиянинг фаоллашуви ва ГЭБ ўтказувчанлигини баҳоловчи лаборатор маркерларнинг умумий маълумотлари келтирилган.

1.1- жадвал

Хужаралараро адгезиянинг фаоллашуви ва ГЭБ ўтказувчанлигини баҳоловчи лаборатор маркерлар таҳлили

	Асосий гуруҳ (n = 117)	Таққослаш гуруҳ (n = 60)	Назорат гуруҳи (n = 20)	p*
VEGF-A (пг/мл) (N= 75-120)	284,5 [128,5; 317,5]	206,6 [156,1;218,4]	94,7 [76,4-110,6]	0,001
ICAM-1 нг/мл (N=4,7-6,8)	32,8 [17,6; 36,5]	24,8 [16,8; 27,2]	6,1 [4,9; 6,6]	0,001
TNF α пг/мл	16,4 [9,1; 20,7]	15,5 [9,4; 18,9]	5,9 [3,8; 7,4]	0,001

(N=8,4 гача)				
Тромбоцитлар адгезия индекси (N=20-50%)	78,5 [65,2; 81,8]	64,6 [53,8; 76,1]	23,7 [21,5; 25,3]	0,01

Бу эса асосий гуруҳдаги беморларда томир эндотелиал дисфункция даражасининг солиштирма гуруҳларга нисбатан анча яққол ривожланишидаги далолат беради (2.2-расм).

1.2- расм. VEGF-A кўрсаткичининг гуруҳлараро солиштирма таҳлили

TNF α кўрсаткичи солиштирма таҳлилида бу биомаркер ўртача кўрсаткичи асосий гуруҳда таққослаш гуруҳига нисбатан 1,05 марта, назорат гуруҳига нисбатан эса 2,8 марта юқори бўлиб, ҚД билан коморбид кечаётган ЦВ патологияда яллиғланиш цитокинлари фаоллиги бир неча марта кучлироқ намоён бўлишини кўрсатади. ($p < 0,001$) (1.3- расм).

ҚД 2 типда КБ ривожланишига олиб келувчи патогенетик омиллардан энг асосийси бу ГЭБ ўтказувчанлиги ошиши эканлигига асосланган ҳолда , бизнинг тадқиқотимизга жалб қилинган асосий гуруҳ беморларида когнитив дисфункция ривожланиб бориш эҳтимоллиги таққослаш гуруҳига нисбатан юқори эканлигини башоратлаш мумкин

1.3- расм. TNF α кўрсаткичининг гуруҳлараро солиштирма таҳлили

Томир

эндотелий қавати шикастланиши ўз навбатида хужайралараро адгезия

жараёнларини фаоллаштиради. Шунга мос ҳолда ICAM-1 маркери кўрсаткичларининг гуруҳлараро солиштирма таҳлилида асосий гуруҳнинг ўртача кўрсаткичи таққослаш гуруҳига нисбатан 1,3 назорат гуруҳига нисбатан эса 5,4 марта юқорилиги аниқланди (1.4-расм).

Хулоса. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, қандли диабетнинг II тип тип билан касалланган беморларда КБ ривожланишини эрта аниқлашда ГЭБ ўтказувчанлиги ва ҳужайралараро адгезияни баҳолаш мақсадида TNF- α , VEGF-A, ICAM-1 ва тромбоцитлар адгезиясининг диагностик ва прогностик аҳамияти аниқланди. Бунда КБ клиник намоён бўлиши ва лаборатор кўрсаткичлар орасида ишончли корреляцион боғлиқликлар кузатилди.

Адабиётлар рўйхати.

1. Abbatecola A.M., Rizzo M.R., Barbieri M. et al. Postprandial plasma glucose excursions and cognitive functioning in aged type 2 diabetics // *Neurology*, 2006. – V. 67. – P. 235–240.
2. Alafuzoff I., Aho L., Helisalmi S. et al. β -Amyloid deposition in brains of subjects with diabetes // *Neuropathol. Appl. Neurobiol.*, 2009. – V. 35. –P. 60–68.
3. Arvanitakis Z. et al. Diabetes is related to cerebral infarction but not to AD pathology in older persons // *Neurology*, 2006. – V. 67. – P. 1960–1965.
4. Beeri M. et al. Insulin in combination with other diabetes medication is associated with less Alzheimer neuropathology // *Neurology*, 2008. – V. 71. – P. 750–757.
5. Biessels G.J., Staekenborg S., Brunner E., et al. Risk of dementia in diabetes mellitus: a systematic review // *Lancet Neurol.*, 2006. – V. 5. – P. 64–74.
6. Craft S. The Role of Metabolic Disorders in Alzheimer Disease and Vascular Dementia // *Arch. Neurol.*, 2009. – V. 66. – P. 300–305. 13. DCCT/EDIC Study Research Group. Long-Term effect of diabetes and its treatment on cognitive function // *New Engl. J. Med.*, 2007. – V. 356. – P. 1842–1852.
7. Irie F., Fitzpatrick A.L., Lopez O.L. Enhanced Risk for Alzheimer Disease in Persons With Type 2 Diabetes and APOE-4 // *Arch. Neurol.*, 2008. – V.65. – P. 89–93.
8. Kalaria R.N. Diabetes, microvascular pathology and Alzheimer disease // *Nature Rev. Neurology*, 2009. – V. 5. – P. 305–306.
9. Рахматова, Д. И., & Пулатов, С. С. (2016). Особенности течения инволюционной эпилепсии. *Биология и интегративная медицина*, (1), 70-82.
10. Ismatilloeyeva, R. D. (2022). The effectiveness of neuroprotective therapy in ischemic stroke. *European journal of modern medicine and practice*, 2(1), 17-21.
11. Рахматова, Д. И. (2019). Нетрадиционные методы терапии невропатии лицевого нерва на разных этапах развития заболевания. *Проблемы биологии и медицины*, 2(107), 180-183.

- 12.Рахматова, Д. И. (2022). Новые Возможности Оценки Лечения У Больных С Невропатией Лицевого Нерва Коморбидных С Сахарным Диабетом. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 1(7), 38-43.
- 13.Рахматова, Д. И. (2021). ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННОГО МЕТОДА ИСЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА. *ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 2(3).
- 14.Саломова, Н. К. (2021). Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 249-253.
- 15.Саломова, Н. К. (2023). ҚАЙТА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ КЛИНИК ПОТОГЕНИТИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1255-1264.
- 16.Рахматова, Д. И., & Саломова, Н. К. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО" Новый день в медицине", (1), 225-229.
- 17.Salomova, N. K. (2022). Risk factors for recurrent stroke. *Polish journal of science N*, 52, 33-35.
- 18.Qahharovna, S. N. (2023). Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT*, 2(2), 41-46.
- 19.Salomova Nilufar Kakhorovna//FEATURES OF NEUROREHABILITATION ITSELF DEPENDING ON THE PATHOGENETIC COURSE OF REPEATED STROKES, LOCALIZATION OF THE STROKE FOCUS AND THE STRUCTURE OF NEUROLOGICAL DEFICIT//European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS 11. 8-12. 2022/11
- 20.Salomova, N. K. (2022). Risk factors for recurrent stroke. *Polish journal of science N*, 52, 33-35.
- 21.Гаффарова В.Ф. Способ прогнозирования психоречевых нарушений при фебрильных судорогах у детей. Методическая рекомендация. 2021.-С.18.
22. Гаффарова В.Ф. Алгоритм ведения детей с фебрильными судорогами с учетом ранней профилактики психо-речевых нарушений.Методическая рекомендация. 2021.-С.18.
23. Гаффарова В.Ф. Болаларда тутқаноқдан кейин психо-лингвистик нутқ бузилишларини аниқлаш. ЭҲМ учун дастур.DGU 20212367.

24. Gaffarova V.F. Method for prediction of psycho-speech disorders during febrile conversions in children.// (Scopus) 2022 C. 951-955
25. Sadullayev D.I., Gaffarova V.F. Cognitive disorders in patients with acute cerebrovascular accident and arterial hypertension.// Amaliy va tibbiyot fanlar jurnali 2022.-P. 293-295.